

Obidova Muazzamxon Odiljon qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maishiy leksika tushunchasining mazmun-mohiyati keng yoritilgan. Unda maishiy soʻzlarning lingvistik va madaniy xususiyatlari, ularning til tizimidagi oʻrni va funksiyalari tahlil qilinadi. Maishiy leksikaning lugʻaviy boylik sifatida jamiyatning kundalik hayotidagi oʻrni va madaniyatning ifodasi sifatida ahamiyati koʻrsatib berilgan. Shuningdek, maqolada maishiy leksikaning tilshunoslikda oʻrganilgan asosiy jihatlari, tadqiqot metodlari va mazkur sohadagi ilmiy qarashlar haqida maʼlumot beriladi. Ushbu maqola maishiy leksikani tahlil qilishda ilmiy yondashuvlar va til madaniyati oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni tushunishga koʻmaklashadi.

Kalit soʻzlar: maishiy leksika, lingvistik xususiyatlar, madaniy hodisa, kundalik hayot, lugʻaviy boylik, til madaniyati, til tizimi, leksik tahlil.

Аннотация: В данной статье широко освещена сущность понятия бытовая лексика. В ней анализируются лингвистические и культурные особенности бытовых слов, их место и функции в языковой системе. Показано значение бытовой лексики как лексического богатства в повседневной жизни общества и как выражения культуры. Также в статье приводится информация об основных аспектах бытовой лексики, изученных в лингвистике, методах исследования и научных взглядах в этой области. Эта статья помогает понять взаимосвязь между научными подходами к анализу бытовой лексики и культурой языка.

Ключевые слова: бытовая лексика, лингвистические особенности, культурное явление, повседневная жизнь, лексическое богатство, языковая культура, языковая система, лексический анализ.

Abstract: This article extensively covers the essence and content of the concept of everyday vocabulary. It analyzes the linguistic and cultural features of everyday words, their place and functions in the language system. The role of domestic vocabulary as a lexical wealth in the daily life of society and its significance as an expression of culture has been shown. The article also provides information about the main aspects of everyday vocabulary studied in linguistics, research methods, and scientific views in this field. This article helps to understand the relationship between scientific approaches and language culture in the analysis of everyday vocabulary.

Key words: everyday vocabulary, linguistic features, cultural phenomenon, everyday life, vocabulary, language culture, language system, lexical analysis.

Tilshunoslikda “Maishiy leksika” atamasidan kundalik hayot, uy-roʻzgʻor, xoʻjalik faoliyati, shuningdek, til egalarining atrof-muhiti bilan bogʻliq narsa va hodisalarning nomlari boʻlib xizmat qiladigan soʻz va iboralar majmuini ifodalash uchun foydalanadilar. Bu leksika tarqalish doirasi cheklangan soʻzlarni ham, umumisteʼmoldagi soʻzlarni ham oʻz ichiga oladi.

Maishiy leksika muloqotning muhim vositasi sifatida xizmat qiladi va turli etnik guruhlarining madaniy anʼanalari, urf-odatlar va turmush tarzlari haqidagi maʼlumotlarning xazinasini hisoblanadi. Maishiy leksikani oʻrganish nafaqat tilni tizim sifatida chuqurroq anglashga, balki ushbu til amal qiladigan ijtimoiy va madaniy kontekstlarni aniqlashga ham imkon yaratadi.

Maishiy leksika shunchaki soʻzlar yigʻindisi emas, balki xalq madaniyatini aks ettiruvchi koʻzgudir. Unda asriy anʼanalar, urf-odatlar, qadriyatlar va turmushning oʻziga xos xususiyatlari mujassam. Maishiy leksikada koʻpincha adabiy tildan chiqib ketgan, ammo xalq nutqida yashab kelayotgan soʻzlar saqlanib qoladi. Ular oʻtmishni, ajdodlar anʼanalarini yodga soladi. Shuningdek, soʻzlarning kelib chiqishi xalqning tarixiy aloqalarini, boshqa madaniyatlar bilan aloqalarini koʻrsatishi mumkin.

Maishiy leksika - kundalik turmushda qoʻllaniladigan, hayotning umumiy tarzini, bizni oʻrab turgan muhitni, urf-odatlarini, xulq-atvorni, turli tadbirlar va anʼanalarni ifodalovchi soʻzlarni oʻz ichiga olgan lugʻaviy qatlam. Maishiy leksikaga turar-joy, roʻzgʻor buyumlari, mebel, oshxona jihozlari, idish-ovoq, kiyim-kechak va poyabzal, oziq-ovqat va ichimliklar, uy hayvonlari va parrandalar, mehnat qurollari, mehnat jarayonlari va harakatlari, urf-odatlar, marosimlar, oʻyinlar, hordiq chiqarish va boshqa tushunchalarning nomlari kiradi¹.

Lingvistik atamalar lugʻatida "maishiy leksika" tushunchasiga quyidagicha taʼrif beriladi: bu kundalik turmushda ishlatiladigan soʻzlarni oʻz ichiga olgan leksika boʻlib, maishiy hodisalar va narsalarni, yaʼni umumiy turmush tarzi, urf-odatlar, axloq-odob, bizni oʻrab turgan muhit va shu kabilarni nomlaydi².

Maishiy leksikada bir mamlakatning turli hududlarida bir xil predmetlarni ifodalash uchun turli xil soʻzlar mavjud boʻlishi mumkin. Bu geografik izolyatsiyani va mahalliy turmushning oʻziga xos xususiyatlarini aks ettiradi.

Maishiy leksika shunchaki soʻzlar toʻplami emas, balki xalq madaniyati va tafakkurini anglash kalitidir. Shu boisda tilshunoslar tomonidan koʻplab tadqiqotlar olib borilgan. Kelig oʻzbek va qoraqalpoq tillarida mayishiy leksikaning oʻrganilish bilan tanishib chiqsak, soʻngra mayishiy leksika boʻyicha yakuniy xulosaga kelsak.

Tilshunoslikda leksik birliklarni har tomonlama tadqiq etish, ularni til sistemligi va alohida leksik-semantik guruhlarini tashkil etuvchi soʻzlar orasidagi ichki munosabatlarni chuqur oʻrganish muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon tilshunosligida maishiy leksikani tashkil etuvchi til birliklarining etimologiyasi, yasalishi, sinxron va diaxron holati, struktur-semantik, lingvomadaniy va lingvokognitiv tadqiqi aniq tillar misolida oʻrganilib, qator ilmiy natijalarga erishilgan.

Maʼlumki, idish-ovoq va oshxona anjomlari nomlari maishiy leksika tematik guruhlaridan biri hisoblanadi. Til haqidagi fanda "maishiy leksika" terminining izohiga mutaxassislar quyidagicha yondoshadilar.

O.N. Gauchning fikricha, predmet-maishiy leksika deganda idish-ovoq, mehnat qurollari va uy-roʻzgʻor buyumlari, gazlama va kiyim-kechak aniq nomlari, shuningdek, ularga tegishli boʻlgan rekvizitlar toʻgʻrisidagi leksemalar yigʻindisi tushuniladi³.

Oʻtgan asrning ikkinchi yarmiga kelib, oʻzbek olimlari tomonidan leksikaning turli tematik guruhlariga mansub soʻzlarni har tomonlama tadqiq qilish ishlari boshlangan edi. Maishiy leksika boʻyicha ham ilmiy tadqiqotlar keng koʻlamda olib borildi. Bu yoʻnalishdagi dastlabki ishlardan biri S. Ibrohimovning monografiyasidir. Ushbu yirik ilmiy asarda Fargʻona shevalaridagi kasb-hunar leksikasiga oid soʻzlarning leksik-semantik xususiyatlari, ularning kelib chiqish tarixi, maʼnolaridagi roʻy bergan oʻzgarishlar, grammatik tuzilishi haqida maʼlumotlar keltirilgan⁴. Oʻzbek tilida chevarchilik leksikasi D.Dadaxonova⁵, amaliy sanʼat leksikasi T.Tursunova⁶, kiyim-kechak nomlari M.Asomiddinova⁷ tomonidan har tomonlama

¹ Брагина Н. Г. Память в языке и культуре / Н. Г. Брагина. - М.: Языки славянских культур, 2007. - 526 с.

² Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. – Москва: КомКнига, 2005. – 576 с.

³ Гауч О.Н. Семантико-этимологическая интерпретация предметно-бытовой лексики второй половины XVIII в. (на материале ТФГАТО): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Тюмень, 2009. – 20 с.

⁴ Ibrohimov S. Fargʻona shevalarining kasb-hunar leksikasi. – Toshkent: Fan, 1956. – 455 b.

⁵ Dadaxonova T. Oʻzbek tilida chevarchilik leksikasi. – Toshkent: Fan, 1963. – 80 b.

⁶ Tursunov T. Oʻzbek tili amaliy sanʼat leksikasi. – Toshkent: Fan, 1978. – 138 b.

tahlil qilingan. XXI asrda ushbu yoʻnalishdagi ishlar tizimli davom ettirilmoqda.

Sh. Usmonova tomonidan oltoy tillari (jumladan oʻzbek tili) va shevalaridagi maishiy leksika semantik-funksional, fonetik va struktur-morfologik aspektlarda tahlil qilingan. Olima tomonidan oshxonaga oid uy-roʻzgʻor buyumlari leksik-semantik guruhiga kiruvchi 1) oʻt yoqish va isitish qurilmalarini ifodalovchi leksemalar, 2) olovni qorishtirish ishlatiladigan buyumlarni ifodalovchi leksemalar, 3) ovqat pishirishga moʻljallangan idishlarni ifodalovchi leksemalar, 4) choy qaynatishga moʻljallangan idishlarni ifodalovchi leksemalar, 5) katta hajmli idishlarni ifodalovchi leksemalar, 6) kichik hajmli idishlarni ifodalovchi leksemalar, 7) ovqatni suzib olish va yeyishga moʻljallangan buyumlarni ifodalovchi leksemalar, 8) don mahsulotlarini yanchishga moʻljallangan buyumlarni ifodalovchi leksemalar, 9) teri va matodan tayyorlangan idish nomlarini ifodalovchi leksemalarga alohida eʼtibor qaratilgan⁸.

I. Ismoilov, K. Meliyev va boshqalarning fikricha, “Oʻrta Osiyo va Qozogʻiston turkiy tillariga xos soha nomlarining (yaʼni maishiy leksikaning sohalari boʻyicha nomlari) qiyosiy-tarixiy jihatdan alohida tadqiqot temasi sifatida atroflicha tahlil etilmaganligi natijasida bu regionlardagi turkiy tillarda sohalari leksikasi, jumladan, mevali daraxt, poliz ekinlari, uy-roʻzgʻor buyumlari nomlariga xos soʻzlarning rivojlanishi va taraqqiyot manbalarining atroflicha aniqlanishi, tavsif qilinishi ham hal qilinmagan⁹”. Shularni eʼtiborga olib, yuqoridagi olimlarning ilmiy ishida Oʻrta Osiyo va Qozogʻiston turkiy tillarda uy-roʻzgʻor buyumlari, mevali daraxtlar va poliz ekinlariga xos leksik boylik qiyosiy-tarixiy yoʻnalishda lingvistik nuqtai nazardan tahlil etilgan.

Ilmiy tadqiqotda tahlilga tortilgan har bir leksik birlikning til tarixiy manbalarida uchrashi, maʼnolari, shuningdek bu nomning obyektidagi turkiy tillar shevalaridagi variantlari, sohalarga xos nomlarning ishtirokida hosil boʻlgan frazeologik iboralar, onomastik holatlarga ham eʼtibor qaratilgan. Nomlarning etimologiyasi, ularning atalish usullari, fonetik, leksik-semantik va grammatik xususiyatlarni hamda ular orasida morfologik va sintaktik nuqtai nazardan yasalgan soʻzlar, soʻz birliklari ham ishda atroflicha yoritilgan¹⁰.

Dastlab maishiy sifati haqida. “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da taʼkidlanishicha, maishiy soʻzi arabcha “hayotiy, hayot, turmushga oid” maʼnolariga ega boʻlgan معيشى leksemasidan olingan boʻlib, oʻzbek tilida “maishatga, tirikchilikka oid” semantikasiga ega. Maishat – polisemantik soʻz. Maʼnolaridan biri – “kundalik tirikchilik, yashash”¹¹. Demak, “maishiy leksika” terminiga kundalik inson hayoti, uning tirikchiligi bilan bogʻliq turkum soʻzlar kiradi.

“Maishiy leksika” termini lugʻatning tegishli qatlamini ikki nuqtai nazardan aniqlaydi: 1) inson hayoti va faoliyatining aniq bir sohasiga, aniqrogʻi kundalik hayotiga nisbatan; 2) moddiy madaniyat va kundalik turmushning predmet boʻlmagan, yaʼni harakatlar, jarayonlar, sifatlar, holatlar va boshqalarni ifodalovchi boshqa leksik guruhlarga nisbatan. Bu leksika etnografik nomlarga taalluqlidir, etnografizmlar – maʼlum bir xalqning turmushi, moddiy va maʼnaviy madaniyati, millati yoki hududi bilan bogʻliq boʻlgan narsa va tushunchalarni bildiruvchi soʻzlardir, umumtil etnografizmlari va etnografik dialektizmlarga boʻlinadi. Baʼzan maishiy leksikani xalq terminologiyasiga, yaʼni qishloq aholisining turli hunarmandchilik va ishlab chiqarish faoliyatining ayrim turlari terminlariga yaqinlashtiradilar. Bunday yaqinlashuvning asosi maishiy soʻzlar bir qismining bir maʼnoligidir, ularning maʼlum bir hunar va xoʻjalik

⁷ Asomiddinova M. Kiyim-kechak nomlari. – Toshkent: Fan, 1981. – 114 b.

⁸ Usmanova Sh. Oltoy tillarida mushtarak maishiy leksika. – Toshkent: Fan, 1990. – 231.

⁹ Ismoilov I., Meliyev K. va boshqalar. Oʻrta Osiyo va Qozogʻiston turkiy tillari leksikasidan tadqiqot (Mevali daraxt, poliz ekinlari nomlari va uy-roʻzgʻor buyumlari leksikasi materiallari asosida). Toshkent: Fan, 1990. – 259 b.

¹⁰ Ismoilov I., Meliyev K. va boshqalar. Oʻrta Osiyo va Qozogʻiston turkiy tillari leksikasidan tadqiqot (Mevali daraxt,

poliz ekinlari nomlari va uy-roʻzgʻor buyumlari leksikasi materiallari asosida). Toshkent: Fan, 1990. – 259 b.

¹¹ Oʻzbek tilining izohli lugʻati: 80000 ga yaqin soʻz va soʻz birikmasi. J. II.YE–M / Masʼul muharrir A. Madvaliyev. – Toshkent: “Oʻzbekiston nashriyoti” davlat unitar korxonasi, 2020. – 672 b.

jarayoni (aroq tortish, savatlar to‘qish, tikuvchilik ishi, etikdo‘zlik, yog‘och idishlar tayyorlash va boshqalar) bilan bog‘liqligidir, uslubiy neytrallikdir¹².

«Maishiy leksika juda keng va til lug‘at boyligining muhim qismidir. U eng zarur hayotiy tushunchalarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Maishiy leksikaning semantik qatlamlari inson turmushining, kundalik hayotining ko‘p qirralarini qamrab oladi. Ko‘pgina turmush va uy-ro‘zg‘or buyumlar bizga qadim zamonlardan beri keladi hamda ular o‘zgartirilgan bo‘lsa-da, qoida tariqasida, o‘z nomlarini saqlab qolganlar. Maishiy leksikani tadqiq etish nafaqat leksik-semantik xususiyatlarni, leksikonning ushbu toifasining faoliyat ko‘rsatish xarakterini aniqlashga, balki xalqning moddiy madaniyati, uning hozirgi va tarixiy o‘tmishi bilan tanishish imkoniyatini beradi»¹³.

Yuqorida aytganimizdek, maishiy leksikaga kiruvchi so‘zlar orasida uy-ro‘zg‘or buyumlari sirasiga kiruvchi oshxona anjomlari alohida o‘rinni egallaydi, chunki “insoniyatning mavjudligi obyektiv reallik bilan, undagi moddiy va ma’naviy e’tiqodlar bilan chambarchas bog‘liq. Ayniqsa asosiy o‘rinni oziq-ovqat mahsulotlarining mo‘l-ko‘lligi hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet resurslar:

1. Asomiddinova M. Kiyim-kechak nomlari. – Toshkent: Fan, 1981. – 114 b.
2. Dadaxonova T. O‘zbek tilida chevarchilik leksikasi. – Toshkent: Fan, 1963. – 80 b.
3. Ibrohimov S. Farg‘ona shevalarining kasb-hunar leksikasi. – Toshkent: Fan, 1956. – 455 b.
4. Ismoilov I., Meliyev K. va boshqalar. O‘rta Osiyo va Qozog‘iston turkiy tillari leksikasidan tadqiqot (Mevali daraxt, poliz ekinlari nomlari va uy-ro‘zg‘or buyumlari leksikasi materiallari asosida). Toshkent: Fan, 1990. – 259 b.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80000 ga yaqin so‘z va so‘z birikmasi. J. II. YE–M / Mas’ul muharrir A. Madvaliyev. – Toshkent: “O‘zbekiston nashriyoti” davlat unitar korxonasi, 2020. – 672 b.
6. Tursunov T. O‘zbek tili amaliy san’at leksikasi. – Toshkent: Fan, 1978. – 138 b.
7. Usmanova Sh. Oltoy tillarida mushtarak maishiy leksika. – Toshkent: Fan, 1990. – 231.
8. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. – Москва: КомКнига, 2005. – 576с.
9. Брагина Н. Г. Память в языке и культуре / Н. Г. Брагина. - М.: Языки славянских культур, 2007. - 526 с.
10. Гауч О.Н. Семантико-этимологическая интерпретация предметно-бытовой лексики второй половины XVIII в. (на материале ТФГАТО): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Тюмень, 2009. – 20 с.
11. Судаков Г. В. Предметно-бытовая лексика в ономазиологическом аспекте // Вопросы языкознания. 1986. – № 6. – С. 105–112.

¹² Судаков Г. В. Предметно-бытовая лексика в ономазиологическом аспекте // Вопросы языкознания. 1986.

–

№ 6. – С. 105–112.

¹³ Хайрутдинова Т.Х. Бытовая лексика татарского языка (посуда, утварь, предметы домашнего обихода). – Казань: Фикер, 2000. – 128 с.